

DESENVOLVIMENTO DE SIMULADORES REALÍSTICOS PARA APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL

Thiago Ferreira dos Santos¹; Antônio César Costa Araujo¹; Danilo Gonçalves de Brito¹; Matheus Felipe de Oliveira¹; Olavo Wesley Alves Torres da Silva¹; Thiago André Carreo Costa².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Jataí.
Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O ensino na área da saúde, seja humana ou animal, pode ser considerado desafiador quanto a disponibilidade de acesso a peças anatômicas e ao campo de prática. Sabe-se que é imprescindível que alunos em formação tenham acesso e contato direto a um cenário de prática amplo e diversos pois, sem isso, a qualidade da formação dos profissionais de saúde é afetada negativamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem 2,6 milhões de pessoas por ano no mundo por imperícia ou imprudência médica. Diante disso, o uso de simuladores na formação de profissionais de saúde torna-se uma ferramenta útil e que pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho foi criar simuladores realísticos (animal e humano) que mimetizam situações clínicas normais (fisiológicas) e de enfermidades que possam dar suporte na realização de atividades práticas acadêmicas, com ênfase nos sistemas respiratório e cardiovascular. **Metodologia:** Inicialmente, considerando os sistemas respiratório e cardiovascular, foi realizado um levantamento de requisitos técnicos e de equipamentos para a construção dos simuladores. Em seguida por meio de técnicas de fabricação digital, robótica, impressão 3D, corte, gravação a laser e, utilizando materiais como balão de látex, componentes eletrônicos, Shields, adaptadores, plataforma programável de prototipagem eletrônica e hardware livre, etc., foi construído o simulador realístico. Ao final, foi integralizado os diferentes dispositivos eletrônicos que passaram a serem controlados por software programado em linguagem C++, de modo a permitirem a simulação tanto de situações fisiológicas quanto de enfermidades. **Resultados:** Atualmente os simuladores realísticos estão construídos como protótipos funcionais e já é possível mimetizar a temperatura corporal (normotermia, hipotermia ou febre), os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios e o pulso femoral. Tais funcionalidades permitem a simulação realística da auscultação cardíaca e da aferição da temperatura, dos movimentos respiratórios, e do pulso palpável. **Conclusão:** Conclui-se com este trabalho que é possível desenvolver simuladores realísticos a partir de componentes e materiais de relativo fácil acesso, fato que pode ampliar as possibilidades da utilização destes dispositivos como adjuvantes no processo de formação de profissionais da saúde, sem, no entanto, aumentar a demanda pelo uso de seres humanos e/ou animais em atividades práticas de ensino.

Palavras-chave: ensino, semiologia, clinica.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.